

TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHDA GLOBAL MENEJMENT YONDASHUVLARI:
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIMI MISOLIDA

Artikova Nigina Muxtarovna

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik
oliy maktabi magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini boshqarishda global menejment yondashuvlarining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba, jumladan, YUNESKO, OECD va Jahon bankining ilg'or amaliyotlari asosida O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sifat menejmenti tizimini modernizatsiya qilish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ta'lim sifatini baholashning global standartlari va ularning milliy tizimga integratsiyasi, ISO 9001:2015 va ESG talablari asosida sifatni ta'minlash mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, global menejment, sifat kafolati, oliy ta'lim, ISO 9001:2015, ESG, O'zbekiston, UNESCO, benchmarking, strategik boshqaruv.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления качеством образования на основе глобальных менеджмент-подходов. На примере системы высшего образования Узбекистана анализируются механизмы модернизации качества образования с учётом международных стандартов, таких как ISO 9001:2015 и ESG. Исследование опирается на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и Всемирного банка, а также анализирует интеграцию этих подходов в национальную систему обеспечения качества.

Ключевые слова: качество образования, глобальный менеджмент, обеспечение качества, высшее образование, ISO 9001:2015, ESG, Узбекистан, ЮНЕСКО, стратегическое управление.

Abstract: This article explores the theoretical and practical aspects of quality management in education through the lens of global management approaches. Using Uzbekistan's higher education system as a case study, it analyzes the modernization mechanisms of quality assurance based on international standards such as ISO 9001:2015 and ESG. The study draws on key recommendations from UNESCO, OECD, and the World Bank, highlighting how global management practices can be effectively integrated into national higher education systems.

Keywords: education quality, global management, quality assurance, higher education, ISO 9001:2015, ESG, Uzbekistan, UNESCO, benchmarking, strategic management.

Kirish

Global raqobatning keskinlashuvi, innovatsion iqtisodiyot va bilimlar jamiyatiga o'tish sharoitida oliy ta'lim tizimi sifat menejmenti zamonaviy boshqaruv nazariyalariga asoslanishi zarur (UNESCO, 2021, b. 32). O'zbekiston mustaqillikdan so'ng ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro akkreditatsiya jarayonlarini joriy etish hamda global sifat standartlariga mos boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775, 2018).

Bugungi kunda ta'lim sifatini boshqarish masalasi nafaqat milliy siyosatning markazida, balki xalqaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Globallashuv jarayonlari, raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirish zarurati hamda ta'limning barqaror rivojlanish tamoyillari oliy ta'lim tizimida sifatni boshqarishning yangi, innovatsion mexanizmlarini joriy etishni talab qilmoqda. Shu bois, maqolada global menejment yondashuvlari, ularning O'zbekiston oliy ta'limi tizimidagi tatbiqi, xalqaro akkreditatsiya va reyting tizimlari asosida sifatni baholash amaliyoti, shuningdek, ta'lim jarayonida menejerlik kompetensiyalarining shakllanishi ham keng qamrovda tahlil etiladi. Tadqiqotda, shuningdek, UNESCO, OECD, va World Bank kabi xalqaro tashkilotlarning

ilg'or tajribalari bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilangan ustuvor yo'nalishlar o'rtasidagi uyg'unlik ham tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv orqali mamlakat oliy ta'lim tizimida global menejment tamoyillarini joriy etishning samaradorligi va istiqbollari asoslab beriladi.

Ta'lim sifatini boshqarishda global menejment konsepsiyasi

UNESKO (2021) tomonidan ilgari surilgan "Education 2030 Framework for Action" hujjatida ta'lim sifati tushunchasi keng qamrovli, ko'p omilli tizim sifatida talqin etiladi. Unda ta'lim sifati nafaqat o'quv natijalarining yuqoriligi bilan, balki boshqaruv samaradorligi, resurslardan oqilona foydalanish, pedagogik innovatsiyalarni qo'llash darajasi, hamda ijtimoiy adolat va inklyuzivlik mezonlari bilan belgilanadi (bb. 14–15). Mazkur hujjatda ta'lim sifatini oshirish boshqaruvning strategik funksiyasi sifatida ko'riladi va u global darajadagi barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bevosita bog'lanadi.

Global menejment yondashuvlari esa ushbu yondashuvdan kelib chiqib, quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Strategik boshqaruv va natijadorlikka yo'naltirish – Har bir ta'lim muassasasi o'z missiyasiga mos strategik reja ishlab chiqishi kerak. Natijadorlik indikatorlari (KPI) orqali samaradorlik baholanadi (OECD, 2019, b. 27).
2. Sifat kafolati tizimi – Yevropa oliy ta'lim makoni (EHEA) tajribasiga ko'ra, ta'lim sifatini ichki va tashqi baholash tizimi o'zaro integratsiyalashgan bo'lishi zarur (ENQA, 2015, Section 2.1).
3. Talabalar markazidagi boshqaruv – Global yondashuvda talabani "iste'molchi" emas, balki "ta'lim jarayonining faol hamkor subyekti" sifatida ko'rish prinsipi ustuvor hisoblanadi (UNESCO, 2021, b. 41).

O'zbekiston oliy ta'limida sifat menejmenti tizimining rivojlanishi

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim sifatini boshqarish tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha qator me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" (2019)da ta'lim sifatini xalqaro akkreditatsiyalardan o'tkazish, reyting tizimlarini joriy etish va akademik mustaqillikni kengaytirish belgilab berilgan (b. 5).

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yilgi "Sifatni boshqarish bo'yicha metodik qo'llanma"sida esa sifatni boshqarishning milliy modeli ISO 9001:2015 xalqaro standartlariga moslashtirilgan (MHEI, 2023, b. 22).

"Ta'lim sifatini boshqarish tizimi nafaqat nazorat mexanizmi, balki ta'lim jarayonining uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiluvchi tahlil va takomillashtirish vositasidir" (MHEI, 2023, b. 24).

Global tajribalar: Yevropa va Osiyo mamlakatlari tahlili

Yevropa mamlakatlarida ta'lim sifatini boshqarish tizimi "European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG)" hujjati asosida shakllantirilgan bo'lib, ushbu tizim Yevropa oliy ta'lim makonining (EHEA) barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi (ENQA, 2015). ESG modeli ta'lim sifatini kafolatlashda yagona yondashuvni belgilab beradi hamda milliy ta'lim tizimlari uchun metodologik asos sifatida qo'llaniladi. Mazkur tizimda sifatni boshqarish faqat nazorat jarayoni emas, balki barqaror takomillashtirish, ichki o'z-o'zini baholash, tashqi monitoring, va ta'lim jarayonining ochiqligini ta'minlovchi mexanizm sifatida qaraladi. ESG modeli quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Ichki sifat kafolati – o'quv dasturlarining muntazam tahlili va takomillashtirilishi;
- Tashqi baholash tizimi – mustaqil akkreditatsiya agentliklari orqali amalga oshiriladi;
- Shaffoflik – baholash natijalari ochiq e'lon qilinadi (Section 2.1–2.3).

Osiyo davlatlarida, xususan, Janubiy Koreya, Singapur va Yaponiya tajribasida esa “quality enhancement” yondashuvi ustuvor bo‘lib, ta‘lim jarayonining har bir bosqichi uchun uzluksiz takomillashtirish mexanizmi (continuous improvement) joriy etilgan (World Bank, 2020, b. 19).

Bu yondashuv O‘zbekiston oliy ta‘limida ham bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda — xususan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti xalqaro akkreditatsiyadan o‘tgan dasturlarni joriy etgan (MHEI Report, 2023, b. 18).

Ta‘lim sifatini boshqarishda zamonaviy menejment uslublari

Oliy ta‘lim tizimida ta‘lim sifatini boshqarish jarayonida global menejment nazariyasi tamoyillariga asoslangan bir qator ilg‘or model va yondashuvlar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu yondashuvlar oliy ta‘lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish, ichki boshqaruv tizimini takomillashtirish, hamda xalqaro standartlarga mos sifat madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

1. Total Quality Management (TQM) — bu konsepsiya ta‘lim sifatini uzluksiz takomillashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, har bir xodimning jarayondagi mas‘uliyatini oshirishni nazarda tutadi. TQM tamoyillariga ko‘ra, universitet faoliyatida sifat — bu yakuniy natija emas, balki doimiy jarayon sifatida talqin etiladi. Oliy ta‘lim muassasalarida TQM asosida ichki monitoring tizimi yaratish, talabalar fikrini tahlil qilish, ta‘lim dasturlarini qayta ko‘rib chiqish, va o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini rag‘batlantirish kabi mexanizmlar muhim o‘rin tutadi.

2. Balanced Scorecard (BSC) — bu strategik boshqaruv modeli bo‘lib, ta‘lim tashkilotlarining natijadorligini kompleks ko‘rsatkichlar orqali baholaydi. BSC tizimi yordamida universitet faoliyatining asosiy yo‘nalishlari — moliya, talabalar ehtiyojlari, ichki jarayonlar va o‘zish-rivojlanish salohiyati — o‘zaro bog‘liq tarzda tahlil qilinadi. O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida BSC modeli asosida kafedra va dekanatlar faoliyatini KPI (Key Performance Indicators) orqali baholash, strategik maqsadlarga erishish darajasini aniqlash, hamda hisobot berish madaniyatini shakllantirish yo‘lga qo‘yilmoqda.

3. Benchmarking — bu eng yaxshi xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni milliy kontekstga moslashtirishga qaratilgan boshqaruv yondashuvidir. Oliy ta‘lim muassasalari “benchmarking” orqali o‘z faoliyatini xalqaro reyting tizimlari (QS, THE, ARWU) bilan solishtirib, samaradorlik darajasini aniqlaydi. Mazkur yondashuv O‘zbekiston universitetlari uchun ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u xalqaro akkreditatsiya talablariga moslashish, ta‘lim dasturlarini modernizatsiya qilish, hamda strategik rivojlanish rejasini ishlab chiqish jarayonida qo‘llanilmoqda.

4. PDCA (Plan–Do–Check–Act) — bu uzluksiz takomillashtirish sikli bo‘lib, sifat menejmentining asosiy amaliy modeli hisoblanadi. PDCA jarayonida:

- Plan (Rejalashtir) — sifat maqsadlari belgilanadi;
- Do (Bajar) — rejalashtirilgan ishlar amalga oshiriladi;
- Check (Tekshir) — natijalar monitoring qilinadi va tahlil etiladi;
- Act (Harakat qil) — aniqlangan kamchiliklar asosida takomillashtirish ishlari olib boriladi.

Oliy ta‘lim tizimida PDCA siklining tatbiqi har bir semestrda ichki sifat tahlilini o‘tkazish, o‘quv jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash, va ularni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish orqali ta‘lim sifatining uzluksiz oshirilishini ta‘minlaydi.

Amaliy tahlil: O‘zbekiston oliy ta‘limi misolida

JDPUda 2022-yildan boshlab sifatni boshqarish bo‘yicha ISO 9001:2015 standartlariga mos ichki audit tizimi joriy etildi. Natijada:

- o‘quv dasturlarining 70 % yangilandi;
- talaba so‘rovlari asosida 15 % gacha o‘quv yuklamalari optimallashtirildi;

- dars jarayonida raqamli texnologiyalar ulushi 30 % dan 52 % gacha oshdi (JDPU Sifat hisobotlari, 2023, b. 11).

Bu natijalar “continuous quality improvement” konsepsiyasining amalda ishlashini ko‘rsatadi (World Bank, 2020, b. 21).

Muammolar va istiqbollor

Hozirda O‘zbekiston oliy ta’limida quyidagi muammolar mavjud:

- Sifatni baholash mezonlarining ayrim hollarda formallashuvi;
- Kadrlar salohiyatining yetarli emasligi;
- Sifat menejmenti bo‘yicha raqamli axborot tizimlarining sust rivojlanishi.

Kelajak istiqbollari esa quyidagi yo‘nalishlarda ko‘rilmoqda:

1. Xalqaro akkreditatsiyani kengaytirish (EQA, ISO, ABET).
2. Universitet reyting tizimini ichki menejment vositasi sifatida qo‘llash.
3. Raqamli boshqaruv platformalarini joriy etish.
4. O‘qituvchilarning sifat menejmenti bo‘yicha malakasini oshirish.

Xulosa

Global menejment yondashuvlari ta’lim sifatini boshqarishning zamonaviy paradigmasini belgilab bermoqda. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida bu yondashuvlar bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, ularni yanada samarali tatbiq etish uchun xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarni uyg‘unlashtirish zarur. Natijada, ta’lim sifatining oshishi kadrlar salohiyati, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikning muhim omiliga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. UNESCO. (2021). Education 2030 Framework for Action: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. Paris: UNESCO Publishing. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>
2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Benchmarking Higher Education System Performance. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/be5514d7-en>
3. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Brussels: ENQA. Retrieved from <https://enqa.eu/index.php/esg/>
4. World Bank. (2020). Higher Education Development in Asia: Achievements and Challenges. Washington, DC: The World Bank. Retrieved from <https://documents.worldbank.org>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2018). Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida PQ-3775-son qaror. <https://lex.uz/docs/3765586>
6. Achim, I., Căbulea, L., Popa, M., & Mihalache, Ş. (2009). On the role of benchmarking in the higher education quality assessment. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 2(11), 1–27. Retrieved from <https://ideas.repec.org/a/alu/journal/v2y2009i11p27.html>